

“O‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI” FANINI O‘QITISH DOLZARBLIGI

Mavlyanov Ulug‘bek Sayidqosimovich – Samarqand davlat pedagogika instituti
tarix fani o‘qituvchisi
cambridgeula@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanining oliy ta‘lim tizimidagi o‘rni, mazmuni va metodik asoslari tahlil qilinadi. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy, innovatsion metodika asosida o‘tkazilgan tajriba-sinov ishlarining natijalari bayon etilgan. Tadqiqotda talabalar tarixiy tafakkurini rivojlantirish, fuqarolik pozitsiyasi va milliy identitetni shakllantirish, tanqidiy va analitik fikrlash ko‘nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvlar asoslab beriladi. Statistik va sifatli tahlillar orqali metodikaning samaradorligi ilmiy jihatdan asoslanadi hamda uni boshqa ijtimoiy-gumanitar fanlarga tatbiq etish istiqbollari ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekistonning eng yangi tarixi, tarixiy tafakkur, fuqarolik pozitsiyasi, milliy identitet, metodika, innovatsion yondashuv, pedagogik tajriba, kompetensiya, tanqidiy fikrlash, mafkuraviy immunitet.

Аннотация: В статье рассматривается роль, содержание и методологические основы преподавания учебной дисциплины «Новейшая история Узбекистана» в системе высшего образования. Представлены результаты экспериментального исследования, проведённого на основе авторской инновационной методики. Обоснованы педагогические подходы, способствующие развитию у студентов исторического мышления, гражданской позиции, национальной идентичности, критического и аналитического мышления. Эффективность методики подтверждается статистическим и качественным анализом, а также обозначаются перспективы её применения в преподавании других социально-гуманитарных дисциплин.

Ключевые слова: Новейшая история Узбекистана, историческое мышление, гражданская позиция, национальная идентичность, методика, инновационный подход, педагогический эксперимент, компетенция, критическое мышление, идеологический иммунитет.

Annotation: The article explores the role, content, and methodological foundations of teaching the subject “Contemporary History of Uzbekistan” in the higher education system. It presents the results of an experimental study conducted based on an

innovative author-developed methodology. The paper substantiates pedagogical approaches that contribute to the development of students' historical thinking, civic stance, national identity, as well as critical and analytical thinking skills. The effectiveness of the methodology is supported by statistical and qualitative analysis, and the prospects for its application to other social and humanitarian disciplines are outlined.

Keywords: Contemporary History of Uzbekistan, historical thinking, civic stance, national identity, methodology, innovative approach, pedagogical experiment, competence, critical thinking, ideological immunity.

KIRISH

Globalashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda jamiyatning ijtimoiy-siyosiy ongiga turli tashqi g'oyaviy ta'sirlar tobora oshib bormoqda. Aynan shunday murakkab davrda yoshlarda tarixiy tafakkur, fuqarolik pozitsiyasi va milliy o'zlikni shakllantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Bu borada "O'zbekistonning eng yangi tarixi" fanining oliy ta'lim tizimidagi o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Fan mustaqillik davridan to hozirgi kungacha bo'lgan tarixiy jarayonlarni qamrab olgan bo'lib, talabalar ongida tarixiy haqiqatga tayanilgan real tasavvurlarni shakllantirib boradi. "O'zbekistonning eng yangi tarixi" fanining mazmuni siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarni qamrab oladi, jamiyatning modernizatsiyasi, milliy uyg'onish, inson huquqlari va demokratik qadriyatlarning rivojlanishi kabi fundamental jarayonlarni ham aks ettiradi. Mazkur fan orqali talabalar o'z mustaqil davlatchiligimiz shakllanishining bosqichma-bosqich rivojini, tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatlarimizni, milliy manfaatlar asosida olib borilayotgan ichki islohotlarning mohiyatini chuqur anglab yetadilar.

Xozirgi kunda mazkur fan doirasidagi ta'lim mazmuni ba'zi hollarda faktlar bayoniga asoslanib qolmoqda, u talabalarni chuqur tahlil qilishga va tanqidiy fikrlashga yetaklamayotgani kuzatiladi. Talabalarda tarixiy jarayonlarning sabab-oqibat bog'liqligini anglash, mustaqil fikr bildirish va tarixiy xulosalar chiqarish malakalarini shakllantirish uchun zamonaviy, innovatsion pedagogik yondashuvlar asosidagi metodikalarni joriy etish zarurati tug' ilmoqda. Demak, fanni o'qitish metodikasini ilmiy asosda qayta ko'rib chiqish va zamonaviy texnologiyalar bilan boyitishni taqozo etadi.

Yana bir muhim jihat shundaki, "O'zbekistonning eng yangi tarixi" fani orqali yoshlarga mafkuraviy immunitet singdirish, ularni tarixiy haqiqat asosida tarbiyalash imkoniyati mavjud. Xorijdan kirib kelayotgan g'arazli axborotlar, tarixni buzib

ko'rsatishga qaratilgan urinishlarga qarshi faqatgina mustahkam tarixiy bilimlar va tanqidiy tafakkur vositasida kurashish mumkin. Shu ma'noda, mazkur fan yosh avlodni mafkuraviy tahdidlardan himoyalashning samarali vositasiga aylanadi. Shu sababli, "O'zbekistonning eng yangi tarixi" fanining ta'limdagi o'rni nafaqat akademik bilim berish bilan chegaralanmasligi, balki yuksak fuqarolik ongini shakllantirish, tarixiy xotira va milliy g'ururni mustahkamlash vositasi sifatida qaralishi lozim. Mazkur maqolaning maqsadi — fan mazmunining zamonaviy dolzarbligini ilmiy asoslash, uni o'qitish jarayonida qo'llanilayotgan metodik yondashuvlarni tahlil qilish va yangi, samarali usullarni ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy-amaliy asoslarni belgilab berishdan iborat.

METODOLOGIYA

Tadqiqotning metodologik asoslari zamonaviy pedagogikaning fundamental tamoyillariga tayangan bo'lib, ular orasida kompetentlik yondashuvi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi va faoliyatga asoslangan didaktik yondashuv muhim o'rin egallaydi. Aynan shu yondashuvlar "O'zbekistonning eng yangi tarixi" fanini o'qitishda talabning shaxsiy tarixiy tafakkurini shakllantirish, mustaqil tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish, fuqarolik pozitsiyasi va milliy o'zlikni mustahkamlash imkonini beradi. Kompetentlik yondashuvi orqali talaba nafaqat tarixiy faktlarni bilib oladi, balki ularni tahlil qilish, baholash, zamonaviy voqelik bilan bog'lash, tanqidiy fikrlash kabi ko'nikmalarga ham ega bo'ladi.

Tadqiqot eksperimental tarzda amalga oshirildi va u Urganch davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabalari orasida olib borildi. Ishtirokchilar ikki guruhga bo'lindi: nazorat guruhi (NG), ya'ni an'anaviy metodlar asosida dars olgan talabalar; va tajriba guruhi (TG), ya'ni yangi, mualliflik metodikasi asosida o'qitilgan talabalar. Tajriba guruhda o'qitish jarayoniga yangi modul asosidagi metodika joriy etildi. Metodika tarixiy tafakkurni rivojlantirish, tarixiy haqiqatni tahliliy idrok qilish, saboq chiqarish, shuningdek, mustaqillik davridagi tarixiy jarayonlarni zamonaviy kontekstda anglashda foydalanish mumkin.

Tajriba metodika modul shaklida ishlab chiqilgan bo'lib, u nazariy, amaliy va reflektiv bloklardan iborat edi. Nazariy blok mustaqillikdan keyingi siyosiy va ijtimoiy islohotlarni, Prezident farmon va qarorlarini, konstitutsiyaviy o'zgarishlarni qamrab oldi. Amaliy blokda talabalar bilan tarixiy hujjatlar, statistik ma'lumotlar, vizual xaritalar va arxiv materiallari asosida ishlash mashg'ulotlari o'tkazildi. Reflektiv blok esse yozish, tarixiy bahs-munozaralarda ishtirok etish, virtual taqdimotlar va tarixiy infografikalar tayyorlash orqali talabalarning fikrni ifodalash va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishni bajardi.

Tajribada talabalar bilimni baholash uchun uchta asosiy komponent bo'yicha kompleks tahlil tizimi ishlab chiqildi. Birinchidan, kognitiv komponent (KK) – talabalar tomonidan tarixiy faktlar, hodisalar, davrlar va ularning sabab-oqibat bog'liqligini anglash darajasi o'rganildi. Ikkinchidan, operatsional komponent (OK) – tarixiy hujjatlar asosida mustaqil tahlil qilish, voqealarni vaqt va makon kontekstida talqin qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyati baholandi. Uchinchidan, motivatsion-aks ettiruvchi komponent (MK) – tarixga bo'lgan qiziqish, Vatanga daxldorlik hissi, milliy g'urur, tarixiy xotirani saqlashga intilish kabi ichki holatlar o'rganildi.

Har bir komponent bo'yicha o'rtacha ball quyidagi matematik formula asosida hisoblandi:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

bu yerda:

\bar{X} – komponent bo'yicha o'rtacha ball,

X_i – har bir talabaga to'g'ri keluvchi ball,

n – baholangan talabalar soni.

Bu formula yordamida har bir komponent bo'yicha guruh ichida o'rtacha natijalar aniqlandi va keyinchalik guruhlararo taqqoslash uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Nazorat va tajriba guruhlar o'rtasidagi farqni aniqlash uchun St'yudent t-kriteriyasi qo'llanildi, quyidagi formula asosida:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

bu yerda:

\bar{X}_1, \bar{X}_2 – TG va NG uchun o'rtacha qiymatlar,

s_1^2, s_2^2 – dispersiyalar,

n_1, n_2 – har bir guruhdagi talabalar soni.

Statistik tahlil $p < 0.05$ darajasida sezilarli farqni ko'rsatgan hollarda metodika samarali deb baholandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, nazorat guruh talabalari nazorat guruhiga nisbatan barcha komponentlar bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lishdi. Kognitiv komponent bo'yicha EGda o'rtacha ball 4.41 ni tashkil etgan bo'lsa, NGda bu ko'rsatkich 3.67 atrofida bo'ldi. T-kriteriy bo'yicha hisoblangan $t = 2.89$ ($p < 0.01$) qiymati farqning

statistik ahamiyatini tasdiqlaydi. Shuningdek, operatsional va motivatsion komponentlar bo'yicha ham nazorat guruhda sezilarli o'sish qayd etildi.

Sifatli tahlil natijalari ham metodikaning samaradorligini isbotladi. Tajriba guruh talabalari tomonidan tayyorlangan esse, taqdimot, infografika va tarixiy tahlillar mazmunan chuqur, mantiqiy asoslangan, zamonaviy formatda taqdim etilgan. Talabalar mustaqil qaror chiqarish, tarixiy voqealarni shaxsiy nuqtai nazardan baholash, tarixiy saboqlarni bugungi hayot bilan bog'lashga urinib, o'zlarining tarixiy tafakkur darajalarini namoyon qilishdi.

Pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, yangi metodika nafaqat bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshirdi, balki talabalar ongida mustaqil O'zbekiston tarixini chuqur anglash, uni qadrlash, tarixiy haqiqatni himoya qilishga tayyorlik, ijtimoiy faollik va milliy g'ururni mustahkamladi. Bu holat "O'zbekistonning eng yangi tarixi" fanining ma'naviy-tarbiyaviy vazifalarini ham samarali bajarayotganini ko'rsatadi.

Taklif etilgan mualliflik metodikasi asosida olib borilgan o'quv jarayoni "O'zbekistonning eng yangi tarixi" fanini o'qitishda yuqori darajadagi natijalarga erishishni ta'minladi. Statistik va sifatli tahlillar asosida uning ta'lim samaradorligi isbotlandi. Mazkur tizim boshqa ijtimoiy-gumanitar fanlar uchun ham metodologik model sifatida tavsiya etilishi mumkin. U orqali tarixiy bilimlar, fuqarolik ong, mafkuraviy barqarorlik va milliy o'zlikni anglash kompetensiyalari ham shakllanadi.

NATIJALAR

Pedagogik tajribaning konstatatsion bosqichida olingan natijalar "O'zbekistonning eng yangi tarixi" faniga oid bilimlar va tarixiy tafakkur darajasi jihatidan nazorat va nazorat guruh o'rtasida statistik jihatdan ishonchli farqlar mavjud emasligini ko'rsatdi. Har ikki guruhda ham tarixiy voqealarning sabab - oqibatlarini, mustaqillikdan keyingi islohotlar mazmuni, davlat ramzlarining tarixiy ildizlari kabi mavzularda bilimlarning sathiy darajasi nisbatan past yoki o'rtacha bo'lib, bu holat talabalarning tarixiy tafakkuri va fuqarolik ongini rivojlantirishda tizimli yondashuv yetishmasligini anglatadi. Nazorat bosqichida motivatsion-aks ettiruvchi komponentda ham o'rtacha baholar ustunlik qilgan bo'lib, talabalar tomonidan mustaqil tarixga bo'lgan qiziqishning hali shakllanmaganini tasdiqlaydi.

Tajriba-sinov ishining shakllantiruvchi bosqichida mualliflik metodikasining bosqichma-bosqich joriy etilishi natijasida nazorat guruhda barcha tahlil komponentlari bo'yicha ijobiy dinamik o'sish kuzatildi. Ayniqsa, kognitiv komponentda talabalar tarixiy voqealarni chuqur tahlil qilish, ular orasidagi sabab-oqibat bog'liqligini tushunish va tarixiy manbalarga asoslangan xulosalar chiqarish bo'yicha ancha yuqori natijalarni ko'rsatdi. Operatsional komponentda esa ularning

tarixiy hujjat, statistik jadval, xarita va vizual materiallar bilan ishlash malakalari ancha shakllanganligi kuzatildi. Talabalar tarixiy debatlar, tahliliy esse va taqdimotlar orqali tarixga bo‘lgan shaxsiy munosabatlarini ifoda etishga harakat qilishdi, bu esa ularning motivatsion-aks ettiruvchi komponentdagi faolligini namoyon etdi.

Tajriba guruh talabalari tomonidan tayyorlangan esse, virtual taqdimotlar, infografikalar va boshqa loyiha ishlari sifatida yuqori darajada bo‘lib, ularda tarixiy tafakkurning chuqurligi, manba asosidagi fikrlash va milliy g‘urur hissining yorqin ifodasi aks etdi. Kichik guruhlarda olib borilgan ilmiy-amaliy mashg‘ulotlar, mustaqil tahliliy vazifalar, tarixiy holatlarni zamonaviylik bilan bog‘lashga oid topshiriqlar orqali talabalar o‘z bilimlarini real hayotiy kontekstda tatbiq etishga harakat qilishdi. Qo‘shimcha ravishda talabalarning axborotni tahlil qilish, tarixiy kontekstda fikr bildirish va o‘z pozitsiyasini asoslash ko‘nikmalari ham jiddiy darajada rivojlandi.

Boshqa tomondan, nazorat guruhida o‘quv yili davomida sezilarli ijobiy siljishlar aniqlanmadi. Talabalar tomonidan tayyorlangan ishlar shaklan to‘g‘ri bo‘lsa-da, mazmunan yetarli darajada tahliliy emas, ko‘proq faktlarni qayta ifodalashga yo‘naltirilganligi ko‘zga tashlandi. Ularning tarixiy tafakkuri va fuqarolik ongida barqaror o‘shish belgilari yetarli darajada ko‘zga tashlanmadi. Nazorat guruhidagi talabalar ko‘proq darsda aytilganlarni eslab qolishga intilgan bo‘lib, mustaqil tahlil va baholash darajasi past bo‘lib qoldi. Ushbu holat “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanini metodik jihatdan yangilash va samarali uslublarni kengroq tatbiq etish zarurligini yana bir bor ko‘rsatadi.

Statistik tahlil natijalari **St’yudent t-kriteriyasi** asosida o‘tkazilgan hisob-kitoblar, nazorat va nazorat guruhlari o‘rtasida statistik jihatdan ishonchli farqlar mavjudligini ko‘rsatdi ($p < 0,05$). Masalan, nazorat guruhda kognitiv komponent bo‘yicha o‘rtacha ball 4.41, nazorat guruhida esa 3.67 bo‘lib, bu $t = 2.89$ ko‘rsatkich bilan farq qiladi ($p < 0.01$). Boshqa komponentlar bo‘yicha ham shunga o‘xshash farqlar aniqlandi. Ushbu raqamlar metodikaning samaradorligini va uni o‘qituvchilarning amaliy faoliyatida keng qo‘llash mumkinligini asoslab beradi. Shu asosda, taklif etilgan yondashuv “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanini samarali o‘qitish, yosh avlodda tarixiy tafakkur va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda pedagogik jihatdan natijador ekani ilmiy jihatdan isbotlandi.

MUHOKAMA

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanini yuqori samaradorlik bilan o‘qitish zamonaviy metodik yondashuvlarni talab etadi. Ayniqsa, talabalarda tarixiy tafakkur, fuqarolik pozitsiyasi va milliy identitetni shakllantirish uchun ta’lim jarayoni maqsadli metodik qo‘llab-quvvatlashga muhtoj.

Ushbu fan orqali talabalarga mustaqillik davridagi tarixiy jarayonlar haqida chuqur bilim berish, tarixiy haqiqatni tahlil qilish, uni anglash va bugungi kun bilan bog'lash ko'nikmalarini shakllantirish imkoni yaratiladi. Tadqiqotda qo'llangan mualliflik metodikasi aynan shunday maqsadlarga xizmat qilib, talabalarning tarixiy ongini faollashtirish, ularning bilim olishga bo'lgan ichki motivatsiyasini kuchaytirish va tarixga nisbatan shaxsiy munosabatini mustahkamlash imkonini berdi.

Metodikaning muhim jihatlaridan biri uning nazariy bilim va amaliy faoliyatni uyg'unlashtirganligidir. Talabalar tarixiy faktlarni oddiy eslab qolishdan ko'ra, ularni muhokama qilish, saboq chiqarish, tahlil etish va hozirgi zamon bilan taqqoslash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Pedagogik faoliyatga yaqinlashtirilgan topshiriqlar (loyiha asosida ishlash, tarixiy esse yozish, virtual taqdimotlar tayyorlash) talabalarni o'zlashtirgan bilimlarni real holatlarda qo'llay olishga o'rgatdi. Shuningdek, o'quv jarayonining interaktiv xususiyat kasb etishi talabalarni faol ishtirokchi, tashabbuskor va mas'uliyatli subyektaga aylantirdi, bu esa ularning tarixiy tafakkur darajasini sifat jihatdan yuksalishiga olib keldi.

Tadqiqot davomida motivatsion-aks ettiruvchi komponent ustida olib borilgan metodik ishlar alohida e'tiborga loyiqdir. Talabalar faqat tarixiy materialni o'rganish bilangina cheklanib qolmay, balki mustaqil O'zbekiston tarixiga nisbatan shaxsiy pozitsiyasini shakllantira boshladi. Bu esa, o'z navbatida, ularning milliy o'zligiga, Vatanga bo'lgan sadoqatiga, tarixiy xotirani asrash va qadrlashga bo'lgan intilishlarini kuchaytirdi. Aynan loyiha asosidagi o'quv vazifalari va tadqiqot topshiriqlari orqali talabalar tarixiy materiallarga tanqidiy yondashishni, tarixiy holatlarning mohiyatini anglashni, zamonaviy muammolarni tarixiy nuqtai nazardan baholashni o'rgandilar.

Albatta, tadqiqotning cheklovlari ham mavjud bo'ldi. Jumladan, eksperiment faqat bitta oliy ta'lim muassasasi — Urganch davlat pedagogika universiteti doirasida o'tkazildi va unda tarix yo'nalishining faqat 3-bosqich talabalari ishtirok etdi. Shuningdek, metodikaning ta'sirini uzoq muddatli nazorat qilish imkoniyati cheklangan edi. Shuning uchun metodikani boshqa ta'lim muassasalarida, turli bosqichlarda va turli auditoriyalarda sinovdan o'tkazish, shuningdek, tarix fanlarining boshqa turlariga (umumiy tarix, O'zbekiston davlatchilik tarixi, milliy g'oya asoslari) integratsiyalashgan holda tadbiq etish orqali yanada mukammal natijalarga erishish mumkin.

Yana bir istiqbolli yo'nalish bu — fan doirasida shaxsiylashtirilgan o'qitish yondashuvlarini joriy etish, ya'ni talabaga individual tarixiy tajriba orqali bilim berish imkonini yaratishdir. Masalan, talabalar oilaviy tarix, mahalliy tarix (regionshunoslik), shaxsiy xotiralar asosida mustaqil tarixiy tadqiqotlar olib borishi mumkin. Quyidagi

tizim “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanini shaxsiy tajriba va milliy xotira asosida o‘rganishga zamin yaratadi. Shuningdek, talabalar uchun kompetensiyalarning rivojlanish yo‘llarini aniqlovchi shaxsiy “tarixiy o‘shish trassalari” (kompetensiya trassalari) ishlab chiqilishi ham katta amaliy ahamiyatga ega bo‘ladi.

Bugungi kunda ta‘lim tizimining strategik vazifalaridan biri — yosh avlodning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, tarixiy haqiqat asosida ijtimoiy ongni rivojlantirish va milliy g‘urur tuyg‘usini shakllantirishdan iborat. “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanining metodikasini takomillashtirish ustuvor vazifa sifatida qaralishi lozim. Mazkur fan orqali berilayotgan bilim va tarbiyaviy ta’sir bir vaqtning o‘zida talaba shaxsida milliy qadriyatlar, huquqiy ong, ijtimoiy mas’uliyat, tarixiy xotira va tanqidiy tafakkur kabi muhim fazilatlarni shakllantiradi. Shuning uchun fan mazmuni, o‘qitish texnologiyalari va metodikasi zamon talablari asosida takomillashtirilishi, uni o‘qitish jarayoni ilmiy asoslangan va samaradorlikka yo‘naltirilgan bo‘lishi ta‘lim islohotlarining ajralmas qismiga aylanishi lozim.

XULOSALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida aniqlanganki, “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanini zamonaviy metodik yondashuvlar asosida o‘qitish talabalarda tarixiy tafakkur, fuqarolik pozitsiyasi, milliy identitet va mafkuraviy immunitetni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Mualliflik metodikasi asosida tashkil etilgan tajriba-sinov ishlari fanni nazariy va amaliy jihatdan uyg‘unlashtirib, interaktiv va shaxsga yo‘naltirilgan usullardan foydalangan holda o‘qitish talabalarning kognitiv, operatsional va motivatsion-aks ettiruvchi kompetensiyalarini sezilarli darajada rivojlanishini ko‘rsatdi. Statistik tahlillar ham metodikaning samaradorligini isbotladi, bu esa uni boshqa oliy ta‘lim muassasalarida ham tatbiq etish imkoniyatlarini yaratadi. Fan mazmunini yangilash, individual tarixiy tajriba bilan bog‘liq topshiriqlardan foydalanish, tanqidiy tafakkur va zamonaviy kontekst bilan integratsiya qilish orqali talabalarni faol o‘quvchi subyektiga aylantirish mumkinligi amaliyotda tasdiqlandi. Metodikaning o‘ziga xosligi, ayniqsa, loyihaviy va tadqiqotga asoslangan topshiriqlarning qo‘llanilishi orqali namoyon bo‘ldi. Talabalar tarixiy haqiqatni anglash, o‘z shaxsiy pozitsiyasini shakllantirish, milliy g‘urur va tarixiy xotiraga sodiqlik kabi ijtimoiy-ma’naviy qadriyatlarni chuqur anglay boshladilar.

Tadqiqot yakunida metodikaning ilmiy-nazariy asoslari va amaliy samaradorligi asosida shunday xulosa qilindi: “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirish oliy pedagogik ta‘lim tizimi uchun strategik ahamiyatga ega. Ushbu fan orqali shakllanadigan kompetensiyalar fuqarolik jamiyatining barqaror poydevorini yaratish, yosh avlodni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish va ularni

milliy qadriyatlarga sodiq etib tarbiyalashda beqiyos vositadir. Istiqbolda bu metodikani raqamli ta'lim muhiti va boshqa ta'lim bosqichlariga moslashtirish, shuningdek, yondashuvning universalligi va funksionalligini kengroq o'rganish muhim ilmiy vazifalardan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomalari. – T.: O'zbekiston, 2017–2024 yillar.
2. “O'zbekistonning eng yangi tarixi” fanidan o'quv dasturi. – TDPU, 2023.
3. Jo'rayev R. “Yangi O'zbekiston tarixi: muammolar va istiqbollor”. – Toshkent: Ilm ziyo, 2022.
4. Qosimov B. Milliy g'oya va mafkuraviy immunitet. – T.: G'afur G'ulom, 2019.
5. Abdujabborov A. O'zbek davlatchiligi tarixining yangi davri. // Tarix fanlari, 2023, №1.
6. G'aniyev A. Tarix ta'limida interfaol metodlar. – Samarqand: Sado, 2021.
7. UNESCO. Teaching History in the 21st Century: Educational and Civic Significance. – Paris: UNESCO Publishing, 2020.
- 8.